

Un endpoint OAI-PMH condiviso per l'orchestrazione dei servizi delle infrastrutture di ricerca nel progetto H2IOSC

Pierpaolo (Pietro) Sichera¹

Cristina Marras¹

Enrico Pasini²

¹ Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee (ILIESI), Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Roma, Italia

² Università di Torino

Abstract. Questo articolo presenta la progettazione e l'implementazione di un endpoint OAI-PMH 2.0 multi-infrastruttura sviluppato nell'ambito del progetto H2IOSC, un'iniziativa italiana volta a rafforzare l'ecosistema digitale per le Scienze Sociali e Umane (SSH). Il sistema consente a molteplici infrastrutture di ricerca europee –OPERAS, E-RIHS e CLARIN – di esporre i metadati delle proprie risorse attraverso un'interfaccia di raccolta unificata, supportando sia il Dublin Core sia un formato nativo personalizzato. Viene descritta l'architettura completa del sistema, che comprende un'applicazione web per l'inserimento dati, un'API backend protetta, un repository dati basato su Git e un server OAI-PMH pienamente conforme. Un contributo distintivo di questo lavoro è la descrizione dettagliata del ciclo di vita dei dati: come un singolo campo di metadati viaggia dall'interfaccia utente, attraverso il livello dati JSON, fino alla sua rappresentazione finale nella risposta XML OAI-PMH. Il sistema è stato validato tramite il validatore ufficiale OAI-PMH di OpenArchives ed è attualmente in uso in produzione. L'architettura è progettata per la replicabilità e può essere adottata da altri progetti che richiedono capacità di raccolta di metadati multi-tenant.

Parole chiave: OAI-PMH, H2IOSC, OPERAS, OPERAS-IT, infrastruttura di ricerca, harvesting, metadati, orchestrazione di servizi, SSH, Scienze Sociali e Umane, Dublin Core, interoperabilità

1. Introduzione

Il progetto H2IOSC (Humanities and Heritage Italian Open Science Cloud) è un'iniziativa italiana finanziata nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il suo obiettivo principale è rafforzare l'ecosistema digitale a supporto della ricerca italiana nelle Scienze Sociali e Umane (SSH), collegando i nodi nazionali di quattro infrastrutture di ricerca europee: CLARIN-IT, DARIAH-IT, E-RIHS.it e OPERAS-IT.

Una componente centrale dell'architettura H2IOSC è il Marketplace, un registro di strumenti, dataset, pubblicazioni, servizi e altre risorse scientifiche messe a disposizione dalle infrastrutture di ricerca partecipanti. I nodi italiani di OPERAS, E-RIHS e CLARIN – ciascuno con specifici ambiti disciplinari e pratiche sui dati – devono descrivere, registrare ed esporre le proprie risorse in modo sia specifico per l'infrastruttura sia interoperabile.

Nell'ambito del work package OPERAS-IT, abbiamo proposto e implementato il concetto di orchestrazione dei servizi sviluppati dalle infrastrutture partecipanti, esponendone i metadati attraverso il protocollo OAI-PMH 2.0 (Lagoze et al., 2002). Questo approccio consente a un raccoglitore centrale di collezionare le descrizioni delle risorse da più infrastrutture tramite

un unico protocollo, abilitando la scoperta unificata pur preservando l'autonomia di ciascuna infrastruttura contribuyente.

Questo articolo descrive la completa implementazione tecnica dell'endpoint OAI-PMH multi-infrastruttura. Oltre all'architettura del sistema e all'analisi di conformità, viene presentato un resoconto dettagliato del ciclo di vita dei dati – dall'input dell'utente all'output del protocollo – che riteniamo costituisca un contributo riutilizzabile per qualsiasi progetto che affronti sfide simili di interoperabilità.

Il resto dell'articolo è organizzato come segue. La Sezione 2 descrive l'architettura generale del sistema. La Sezione 3 presenta in dettaglio il ciclo di vita dei dati, tracciando come i campi di metadati vengono acquisiti, archiviati ed esposti. La Sezione 4 discute la conformità e la validazione OAI-PMH 2.0. La Sezione 5 affronta le considerazioni sulla sicurezza. La Sezione 6 discute la replicabilità e le conclusioni.

2. Architettura del sistema

Il sistema è composto da cinque componenti principali, ciascuno distribuito in modo indipendente e in comunicazione attraverso protocolli web standard e l'API di GitHub (Fig.1).

Figura 1 - Architettura del sistema e flusso dei dati. I cinque componenti principali sono: Data Entry Web App (Cloudflare Pages), Backend API (Render), repository dati GitHub (h2iosc-data), repository di configurazione GitHub (h2iosc-config) e Server OAI-PMH (Render). Le frecce continue indicano il flusso primario dei dati dall'input dell'utente all'harvesting OAI-PMH; la freccia tratteggiata indica la verifica della chiave API. Ogni connessione GitHub utilizza un token dedicato a granularità fine con autorizzazioni minime.

2.1 Applicazione web per l'inserimento dati

L'interfaccia di inserimento dati è un'applicazione HTML *single-page* distribuita tramite Cloudflare Pages. Fornisce un'interfaccia a schede per l'inserimento di metadati delle risorse organizzata secondo il modello dati H2IOSC: elementi, proprietà, media, identità, attori, contatti, fonti e relazioni. L'autenticazione è gestita da Cloudflare Access, che fornisce la verifica tramite codice monouso via email prima di concedere l'accesso all'applicazione.

Figura 2 - La dashboard del Sistema di Inserimento Dati H2IOSC

L'applicazione funziona interamente nel browser, archiviando i dati in lavorazione nel local storage del browser. Quando l'utente è pronto per inviare, i dati vengono serializzati come un unico documento JSON e trasmessi all'API backend.

2.2 API backend

L'API backend è un'applicazione Python Flask distribuita su Render. Riceve le sottomissioni dall'applicazione di inserimento dati, le valida rispetto allo schema del modello dati H2IOSC e scrive il documento JSON validato nel repository dati GitHub tramite l'API Contents di GitHub.

L'autenticazione viene eseguita tramite chiavi API trasmesse nell'header HTTP X-API-Key. Ogni chiave è associata a un'infrastruttura e a un sito specifici, impedendo la sottomissione di dati tra infrastrutture diverse. Le chiavi sono conservate in forma hash (SHA-256) e non sono recuperabili dal server. Il rate limiting è applicato in memoria per prevenire abusi. La validazione dell'input include sia la verifica dello schema sia la prevenzione dell'iniezione di percorso tramite controlli con espressioni regolari stringenti sugli identificatori di infrastruttura e sito.

Quando viene ricevuta una nuova sottomissione, il backend rimuove prima eventuali file JSON esistenti nella directory di destinazione (`data/{infrastruttura}/{sito}/`) prima di scrivere il nuovo file, assicurando che ogni coppia infrastruttura-sito abbia esattamente un file di sottomissione corrente.

2.3 Repository dei dati

Il repository dei dati è un repository GitHub privato che funge da livello di archiviazione persistente. La sua struttura di directory riflette la gerarchia organizzativa del progetto:

```

data/
├── operas/
│   └── roma/
│       └── 20260304_162000.json
├── erihs/
│   └── lecce/
│       └── 20260304_134205.json
└── clarin/

```

Ogni file JSON segue una struttura envelope standardizzata contenente un oggetto data (con array per elementi, proprietà, media, identità, attori, contatti, fonti e relazioni) e un oggetto metadata (con identificatore dell'infrastruttura, sito, timestamp e versione dello schema).

Questo approccio sfrutta GitHub come archivio dati con versioning e audit trail. Ogni modifica viene registrata come un commit Git, fornendo completa tracciabilità delle modifiche ai dati senza richiedere un'infrastruttura di database dedicata.

2.4 Server OAI-PMH

Il server OAI-PMH è un'applicazione Python Flask distribuita su un'istanza Render separata. Legge i dati dal repository GitHub tramite l'API Contents di GitHub utilizzando un token di accesso in sola lettura, elabora i file JSON e serve risposte conformi al protocollo OAI-PMH 2.0.

Il server opera come endpoint multi-tenant. Ogni infrastruttura è accessibile a un percorso URL dedicato (ad es., /operas/, /erihs/), e il percorso radice (/) serve una pagina portale che elenca tutte le infrastrutture attive con i loro conteggi di record. Il server supporta tutti e sei i verbi OAI-PMH e due formati di metadati: Dublin Core (oai_dc) e un formato nativo H2IOSC personalizzato (h2iosc).

3. Il ciclo di vita dei dati

Un aspetto distintivo di questa implementazione è la pipeline di trasformazione che i campi di metadati subiscono dall'input dell'utente all'output del protocollo. In questa sezione, tracciamo questo ciclo di vita usando due esempi rappresentativi di complessità crescente.

3.1 Campo semplice: nome della risorsa

Il modello dati H2IOSC richiede che i nomi delle risorse siano forniti sia in italiano sia in inglese. Tracciamo il campo name attraverso tutti e quattro gli stadi.

Stadio 1: modulo HTML. L'applicazione di inserimento dati presenta due campi di input:

```

<input type="text" id="item-name-it" placeholder="Nome in italiano">
<input type="text" id="item-name-en" placeholder="Name in English">

```

Stadio 2: archiviazione JSON. Quando l'utente invia, i valori vengono archiviati come campi piatti all'interno dell'oggetto elemento:

```

{
  "data": {
    "items": [{
      "id": "operas-roma-item-001",
      "nameIT": "NormaTEI",
      "nameEN": "NormaTEI",
      "type": "tool",
      "uri": "https://github.com/pierpaolosichera/NormaTEI"
    }]
  }
}

```

Stadio 3: formato nativo OAI-PMH (h2iosc). Il server OAI-PMH trasforma i campi JSON piatti in una struttura XML multilingua con namespace:

```

<h2iosc:item xmlns:h2iosc="http://h2iosc.org/h2iosc/item/">
  <h2iosc:name>
    <h2iosc:value h2iosc:language="en">NormaTEI</h2iosc:value>
    <h2iosc:value h2iosc:language="it">NormaTEI</h2iosc:value>
  </h2iosc:name>
</h2iosc:item>

```

Stadio 4: OAI-PMH Dublin Core (oai_dc). Per la mappatura Dublin Core, il nome viene mappato all'elemento dc:title. Se entrambe le versioni linguistiche sono disponibili, la versione inglese viene usata come titolo primario:

```

<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <dc:title>NormaTEI</dc:title>
</oai_dc:dc>

```

Questa trasformazione in quattro stadi illustra uno schema generale: il livello HTML acquisisce i valori specifici per lingua come campi separati; il livello JSON li archivia come coppie chiave-valore piatte (nameIT, nameEN); il formato OAI-PMH nativo li ristrutturava in uno schema XML semanticamente ricco e multilingua; e la mappatura Dublin Core li riduce a elementi di metadati standardizzati e interoperabili.

3.2 Campo complesso: attore con identità

Un caso più complesso riguarda gli attori associati agli elementi. Nel modello dati H2IOSC, un attore è la combinazione di un ruolo (ad es., autore, curatore) e un'identità (una persona o organizzazione con contatti e identificatori esterni associati). Questi dati sono distribuiti su quattro schede separate nell'applicazione e devono essere riassembleati durante l'elaborazione.

Stadio 1: moduli HTML. L'utente inserisce i dati su più schede:

- *Scheda Identità:* crea un'identità con un ID locale, un tipo (persona/organizzazione/infrastruttura), un'etichetta in italiano e in inglese e un identificatore esterno opzionale (ad es., ORCID).
- *Scheda Contatti:* associa informazioni di contatto (email, URL, telefono) a un'identità.
- *Scheda Fonti:* associa identificatori esterni (ORCID, Wikidata, ecc.) a un'identità.
- *Scheda Attori:* lega un'identità a un elemento con un ruolo specifico.

Stadio 2: archiviazione JSON. Ogni scheda produce un array separato nel documento JSON. La relazione tra di essi è mantenuta tramite riferimenti a identificatori:

```
{
  "data": {
    "identities": [{
      "id": "operas-roma-ps",
      "type": "person",
      "labelIT": "Pierpaolo Sichera",
      "labelEN": "Pierpaolo Sichera",
      "externalId": "0000-0003-2157-7717"
    }],
    "contacts": [{
      "identityId": "operas-roma-ps",
      "type": "website",
      "value": "https://github.com/pierpaolosichera",
      "labelEN": "GitHub Repository"
    }],
    "sources": [{
      "identityId": "operas-roma-ps",
      "type": "orcid",
      "id": "0000-0003-2157-7717"
    }],
    "actors": [{
      "itemId": "operas-roma-item-001",
      "identityId": "operas-roma-ps",
      "role": "author"
    }
  ]
}
```

Stadio 3: formato nativo OAI-PMH (h2iosc). Il server OAI-PMH esegue un'operazione di join: per ogni elemento, risolve i riferimenti agli attori verso le identità, e per ogni identità, risolve i riferimenti a contatti e fonti. Il risultato è una struttura XML profondamente nidificata:

```

<h2iosc:actors>
  <h2iosc:actor>
    <h2iosc:role>author</h2iosc:role>
    <h2iosc:identity>
      <h2iosc:externalId>0000-0003-2157-7717</h2iosc:externalId>
      <h2iosc:type>person</h2iosc:type>
      <h2iosc:label>
        <h2iosc:value h2iosc:language="en">Pierpaolo Sichera</h2iosc:value>
        <h2iosc:value h2iosc:language="it">Pierpaolo Sichera</h2iosc:value>
      </h2iosc:label>
      <h2iosc:contacts>
        <h2iosc:contact>
          <h2iosc:type>website</h2iosc:type>
          <h2iosc:label>
            <h2iosc:value h2iosc:language="en">GitHub Repository</h2iosc:value>
          </h2iosc:label>
          <h2iosc:value>https://github.com/pierpaolosichera</h2iosc:value>
        </h2iosc:contact>
      </h2iosc:contacts>
      <h2iosc:sources>
        <h2iosc:source>
          <h2iosc:id>0000-0003-2157-7717</h2iosc:id>
          <h2iosc:type>orcid</h2iosc:type>
        </h2iosc:source>
      </h2iosc:sources>
    </h2iosc:identity>
  </h2iosc:actor>
</h2iosc:actors>

```

Stadio 4: OAI-PMH Dublin Core. Le informazioni sull'identità vengono ridotte a un singolo elemento `dc:creator`, usando l'etichetta dell'identità come nome del creatore:

```
<dc:creator>Pierpaolo Sichera</dc:creator>
```

Questo esempio illustra la denormalizzazione che avviene durante la serializzazione OAI-PMH: i dati che sono archiviati in una struttura normalizzata e relazionale in JSON (quattro array separati con riferimenti a chiave esterna) vengono riassemblati in una rappresentazione XML profondamente nidificata e autocontenuta per ogni record. Questo design garantisce che ogni record OAI-PMH sia interpretabile indipendentemente da un raccoglitore senza richiedere chiamate API aggiuntive.

3.3 Generalizzazione

Lo schema descritto sopra si applica a tutti i campi nel modello dati H2IOSC. La Tabella 1 riassume la mappatura per le principali categorie di campo.

Campo	Input HTML	Struttura JSON	h2iosc XML	Dublin Core
Nome	Due input di testo (IT, EN)	nameIT, nameEN	h2iosc:name con h2iosc:value multilingua	dc:title
Descrizione	Due textarea (IT, EN)	shortDescriptionIT/EN	h2iosc:shortDescription con valore multilingua	dc:description
Tipo	Menu a tendina	type (string)	h2iosc:type	dc:type
URI	Input di testo	uri (string)	h2iosc:uri	dc:identifier
Parole chiave	Selettore da vocabolario	properties[] with propertyCode="keyword"	h2iosc:properties/property	dc:subject
Lingua	Selettore da vocabolario	properties[] with propertyCode="language"	h2iosc:properties/property	dc:language
Licenza	Selettore da vocabolario	properties[] with propertyCode="license"	h2iosc:properties/property	dc:rights
Media	Input URL + tipo MIME	media[] (separate array)	h2iosc:medias/media	-
Attori	Selettore ruolo + identità	actors[] + identities[] (join on identityId)	h2iosc:actors/actor/identity (nested)	dc:creator

Tabella 1 - Riepilogo della mappatura dei campi

4. Conformità OAI-PMH 2.0

4.1 Implementazione del protocollo

Il server implementa tutti e sei i verbi definiti dalla specifica OAI-PMH 2.0:

- **Identify:** restituisce i metadati del repository tra cui nome del repository, URL di base, versione del protocollo, email dell'amministratore, datestamp più antica, politica sui record eliminati (impostata su "no") e granularità (YYYY-MM-DD).
- **ListMetadataFormats:** pubblica due formati di metadati supportati – oai_dc (Dublin Core) e h2iosc (formato nativo).
- **ListSets:** restituisce un errore noSetHierarchy, poiché il repository non implementa l'organizzazione per set. Ogni infrastruttura è invece esposta come un endpoint OAI-PMH separato.
- **ListIdentifiers:** restituisce le intestazioni (identificatore e datestamp) per tutti i record corrispondenti al prefisso di metadati specificato e ai filtri opzionali di intervallo di date.
- **ListRecords:** restituisce record completi con metadati per tutti i record corrispondenti.
- **GetRecord:** restituisce un singolo record tramite il suo identificatore.

4.2 Validazione dei parametri

Il server esegue una validazione completa dei parametri come richiesto dalla specifica:

- I parametri di data (from, until) sono validati rispetto al formato YYYY-MM-DD. Le richieste con granularità datetime (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ) vengono rifiutate con badArgument, poiché il repository dichiara granularità a livello di giorno.
- La granularità mista tra i parametri from e until viene rilevata e rifiutata.

- Il parametro `resumptionToken` è riconosciuto come esclusivo: se presente con altri parametri, viene restituito un errore `badArgument`; se presente da solo, viene restituito un errore `badResumptionToken`, poiché l'implementazione attuale non supporta la paginazione (tutti i record vengono restituiti in una singola risposta).
- I parametri inattesi per ogni verbo vengono rilevati e rifiutati.
- Sono supportati entrambi i metodi di richiesta HTTP GET e POST.

4.3 Risultati della validazione

L'implementazione è stata validata tramite il validatore ufficiale OAI-PMH di OpenArchives (<https://www.openarchives.org/Register/ValidateSite>). La validazione conferma il comportamento corretto per tutti i verbi del protocollo, la corretta gestione degli errori e il corretto uso dei codici di risposta HTTP.

<p>OAI-PMH Data Provider Validation</p> <p>Showing validation log</p> <p>Running validation checks (step 2)</p> <p>Summary - success</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uses https URIs (not specified in protocol) • Total tests passed: 38 • Total warnings: 0 • Total error count: 0 • Validation status: COMPLIANT <hr/> <p>Validation process complete</p> <hr/> <p>Wed Mar 11 16:49:07 2026</p>	
---	--

Figura 3 - Screenshot dei risultati della validazione di OpenArchives che mostra tutti i test superati

4.4 Architettura multi-infrastruttura

Un aspetto distintivo di questa implementazione è l'architettura multi-tenant. Anziché distribuire server OAI-PMH separati per ogni infrastruttura, una singola istanza del server gestisce tutte le infrastrutture tramite instradamento basato su URL:

- `https://h2iosc-oaipmh.onrender.com/operas/` - endpoint OPERAS
- `https://h2iosc-oaipmh.onrender.com/erihhs/` - endpoint E-RIHS
- `https://h2iosc-oaipmh.onrender.com/clarin/` - endpoint CLARIN

Ogni endpoint si comporta come un repository OAI-PMH indipendente con la propria risposta Identify, set di record e URL di base. L'aggiunta di una nuova infrastruttura richiede solo l'aggiunta di una voce a un dizionario di configurazione nel codice del server:

```
INFRASTRUCTURES = {
  'operas': {
    'display': 'OPERAS',
    'full': 'OPERAS Infrastructure',
    'github_folder': 'data/operas'
  },
  # Adding a new infrastructure:
  'new_infra': {
    'display': 'NEW-INFRA',
    'full': 'New Infrastructure Name',
```

```
    'github_folder': 'data/new_infra'  
  },  
}
```

5. Considerazioni sulla sicurezza

Il sistema implementa molteplici livelli di sicurezza appropriati per un'infrastruttura dati di ricerca.

Autenticazione e autorizzazione. L'applicazione di inserimento dati è protetta da Cloudflare Access, che fornisce l'autenticazione basata su email con codici monouso. L'API backend utilizza chiavi API specifiche per infrastruttura, conservate solo in forma hash (SHA-256) sul server. Ogni chiave API è associata a una specifica infrastruttura e sito, garantendo un rigoroso isolamento dei dati.

Validazione dell'input. Gli identificatori di infrastruttura e sito sono validati rispetto a uno schema di espressione regolare rigoroso (`^[a-z0-9][a-z0-9_-]*$`) per prevenire attacchi di path traversal. I dati delle sottomissioni vengono validati rispetto allo schema del modello dati H2IOSC prima di essere accettati.

Controllo degli accessi. Il sistema applica il principio del minimo privilegio per i token di accesso GitHub. Il server OAI-PMH utilizza un token in sola lettura con scope sul repository dati, mentre l'API backend utilizza un token abilitato alla scrittura con scope sullo stesso repository. Nessuno dei due token ha accesso ai repository del codice sorgente.

Isolamento della rete. Il Cross-Origin Resource Sharing (CORS) è limitato al dominio dell'applicazione di inserimento dati, impedendo ad applicazioni web non autorizzate di effettuare richieste all'API backend. Il rate limiting è applicato in memoria per prevenire abusi.

Integrità dei dati. L'utilizzo di un repository Git come livello di archiviazione fornisce una traccia di audit completa e immutabile di tutte le modifiche ai dati, con tracciabilità a livello di commit di ogni cambiamento.

6. Replicabilità e conclusioni

6.1 Replicabilità

L'architettura descritta in questo articolo è progettata per essere replicabile da altri progetti con requisiti simili. L'intero sistema può essere distribuito utilizzando servizi gratuiti:

- Cloudflare Pages (piano gratuito) per l'hosting di applicazioni web statiche con autenticazione
- Render (piano gratuito) per l'hosting di applicazioni Python
- GitHub (repository privati gratuiti) per l'archiviazione dei dati

Non è richiesto alcun server di database, hosting dedicato o infrastruttura commerciale. Il costo operativo totale del sistema come distribuito è zero.

Il design multi-tenant comporta che una singola distribuzione può servire più infrastrutture o progetti. La separazione tra il modello dati (definito in JSON) e il livello del protocollo (XML

OAI-PMH) consente l'adattamento a diversi schemi di metadati senza modificare l'implementazione del protocollo.

6.2 Stato attuale e lavori futuri

Il sistema è attualmente distribuito e operativo, fornendo metadati delle infrastrutture OPERAS ed E-RIHS nell'ambito del progetto H2IOSC. L'endpoint OAI-PMH è stato validato tramite il validatore ufficiale di OpenArchives e viene raccolto dal marketplace centrale del progetto.

Le direzioni di sviluppo futuro includono: l'implementazione della paginazione tramite `resumptionToken` per repository con un numero elevato di record; l'aggiunta di harvesting selettivo tramite set OAI-PMH (ad es., per tipo di risorsa o sito); l'integrazione dei token JWT di Cloudflare Access per l'autenticazione end-to-end; e lo sviluppo di uno schema XSD formale per il formato di metadati h2iosc.

6.3 Conclusioni

Questo articolo ha presentato un'implementazione completa e pronta per la produzione di un endpoint OAI-PMH multi-infrastruttura per il progetto H2IOSC. I contributi principali sono: (1) un'architettura replicabile per il serving OAI-PMH multi-tenant utilizzando esclusivamente servizi cloud gratuiti; (2) una descrizione dettagliata del ciclo di vita dei dati dal modulo web all'output del protocollo, applicabile come pattern di riferimento per sistemi simili; e (3) un'implementazione OAI-PMH 2.0 pienamente conforme che supporta sia il Dublin Core standard sia un formato di metadati personalizzato.

Il sistema dimostra che l'interoperabilità basata su standard tra infrastrutture di ricerca eterogenee può essere realizzata con risorse tecniche modeste, a condizione che venga prestata una cura adeguata alla modellazione dei dati e alla conformità al protocollo.

Ringraziamenti

Questo lavoro è stato svolto nell'ambito del progetto H2IOSC (IR0000029), Missione 4 "Istruzione e Ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Linea di Investimento 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione", Azione 3.1.1 "Creazione di nuove IR o rafforzamento di quelle esistenti che contribuiscono agli obiettivi di Eccellenza Scientifica di Horizon Europe e costituzione di reti"

Riferimenti

Lagoze, C., Van de Sompel, H., Nelson, M., and Warner, S. (2002). The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting – Version 2.0. Open Archives Initiative. Disponibile all'indirizzo: <https://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html>

Sichera, P. et al. (2024). Orchestrazione API per workflow applicativi nell'ambito delle Digital Humanities. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14187534>

Dublin Core Metadata Initiative (2020). DCMI Metadata Terms. Disponibile all'indirizzo: <https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/>